

Valențele interdisciplinare ale competenței interculturale

CZU 37.015 |

Ana-Maria ANDRIOAIE

drdă, Universitatea Pedagogică de Stat
I. Creangă din Chișinău

Rezumat: *Articolul prezintă competența interculturală în calitate de competență-cheie, transversală și integrată. Teatrul, ca metodă activ-participativă și experiențială, poate fi utilizat pentru formarea competenței interculturale la liceeni.*

Cuvinte-cheie: *competență interculturală, competență transversală, competență integrată, interdisciplinaritate.*

Abstract: *The article presents the intercultural competence as a key competence and a transversal and integrated one. As an active-participative and experiential method, drama can be used to develop the intercultural competence in high-school students.*

Keywords: *intercultural competence, transversal competence, integrated competence, interdisciplinarity.*

Formarea competenței interculturale în contextul utilizării tehnologiilor informaționale este strâns legată de fenomenul globalizării și de cel al societății cunoașterii. Educația, ca subsistem social, nu poate rămâne indiferentă față de dinamismul cunoașterii, al științei, al tehnologiei și al culturii și, din acest motiv, trebuie să își orienteze demersurile spre viitor. Accesul universal la informație și cunoștințe, precum și respectul față de diversitatea culturală și lingvistică sunt doi dintre cei patru piloni principali ai societății cunoașterii, conform UNESCO. Pornind de la cei patru piloni principali ai societății cunoașterii, se desprind două concepte esențiale: *școala viitorului și școala pentru toți*. Aceste reorientări conceptuale au misiunea de a schimba paradigma educațională tradițională într-una modernă, caracterizată de pedocentrism și democratism pedagogic, ținând cont de principiul educației permanente, prin promovarea comunicării, cooperării, colaborării, gândirii critice, creativității, cetățeniei active, cetățeniei democratice, multi- și interculturalității, dezvoltării durabile, dar și a noilor tehnologii de informare și comunicare (NTIC), care înglobează totalitatea resurselor multimedia utilizate în procesul instructiv-educativ [1, p. 314]. În plus, aceste noi orientări educaționale impun integrarea

educației formale cu educația nonformală și cea informală, extinderea și diversificarea situațiilor de învățare, promovarea cetățeniei active și a dialogului intercultural, evitarea omogenizării și încurajarea diversității. Educația are datoria de a răspunde provocărilor din societate. „Cu toate că societățile devin multiculturale, sistemele educative rămân rigide, adaptate la situații monoculturale” [5, p. 73]. În viitor, educația trebuie să cunoască multiple valențe culturale, ținând cont de complexitatea mediului social.

Ca răspuns la această evoluție rapidă a societății și la problematica tot mai complexă a lumii contemporane, prevăzute inclusiv în programul UNESCO, a apărut un grupaj de dimensiuni ale educației, cunoscute sub denumirea de *noile educații*, care își propun să producă schimbări la nivelul acțiunilor instructiv-educative, pentru a răspunde exigențelor lumii contemporane, prin promovarea unei educații bazate pe învățare de tip creativ-inovator, cu caracter participativ, anticipativ, prospectiv, care să fie adaptabilă la diverse tipuri de situații de viață. Educația interculturală își găsește locul în galeria noilor educații, deoarece vizează atingerea finalităților educației pentru diversitate. Educația interculturală este subordonată și conceptului de *educație globală*, care

se fundamentează pe nevoia de dezvoltare a unei atitudini pozitive a tinerilor față de fenomenul globalizării, necesitând o abordare pedagogică interdisciplinară, transdisciplinară și integrată a conținuturilor învățării, din perspectiva unei multitudini de obiecte de studiu.

Consiliul Uniunii Europene definește competențele-cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții ca fiind o combinație între cunoștințe, aptitudini și atitudini. Competențele-cheie sunt „acele competențe, de care au nevoie toți cetățenii pentru împlinire și dezvoltare personală, ocuparea unui loc de muncă, incluziune socială, un stil de viață durabil, o viață de succes în cadrul unor societăți pașnice, o gestionare a vieții care ține seama de aspecte legate de sănătate și cetățenie activă. Acestea sunt dezvoltate în perspectiva învățării pe tot parcursul vieții, începând din copilăria mică și pe tot parcursul vieții adulte, prin intermediul învățării formale, nonformale și informale, în toate contextele, inclusiv familie, școală, locul de muncă, vecinătate și alte comunități” [6, p. 7].

Competențele transversale sunt definite ca „achiziții valorice și atitudinale care depășesc un anumit domeniu program de studiu și se exprimă prin următorii descriptori: autonomie și responsabilitate, interacțiune socială, dezvoltare personală și profesională” [7, p. 130].

Competențele integrate sunt definite de către L. Ciolan ca fiind subscrise temelor cross-curriculare, „pentru a căror formare/dezvoltare nu mai sunt suficiente cadrele unei anumite discipline. Astfel, competențele de grad înalt, precum luarea de decizii, competențele antreprenoriale, comunicarea interculturală etc., pot conduce la apariția unor teme sau proiecte integrate, situate dincolo de disciplinele tradiționale” [4, p. 190]. Competențele integrate, alături de cele transversale, competențele-cheie și cross-curriculare, stau la baza abordării interdisciplinare a conținuturilor curriculumului, deoarece apar transferurile metodologice și conceptuale dintr-o disciplină în alta [7, p. 125].

Competența interculturală este definită ca „un ansamblu de cunoștințe și deprinderi în măsură să-i permită individului relaționarea, comunicarea și integrarea cu succes în diferite tipuri de comunități” [4, p. 74], în timp ce interculturalitatea este „un instrument semnificativ de apropiere a educației de viața de zi cu zi, de problemele lumii reale” [4, p. 74].

Competențele interculturale se caracterizează prin complexitate și, așadar, pot fi formate printr-o varietate de discipline studiate pe parcursul ciclului liceal. Nicio disciplină școlară studiată la nivel liceal nu poate pretinde exclusivitatea asupra formării competenței interculturale. Prin urmare, aceasta trebuie studiată și predată în mod integrator. Conform lui L. Ciolan, „curriculumul integrat presupune crearea de conexiuni semnificative între teme sau competențe care sunt, de regulă, formate separat, în interiorul altor discipline. Aceste teme sau competențe

au o puternică legătură cu viața cotidiană a elevilor și își propun, direct sau indirect, să contribuie la formarea unor valori și atitudini” [4, p. 118]. Temele cross-curriculare se centrează pe dezvoltarea personală și socială a elevilor, impun crearea unor experiențe diverse de învățare plasate în contexte educaționale concrete și variate. Același cercetător menționează relevanța abordării curriculumului integrat prin teme cross-curriculare, care „au un caracter transversal, trec dincolo de granițele disciplinelor școlare tradiționale și propun formarea unor competențe și/sau valori fundamentale pentru viața de zi cu zi” [4, p. 172].

Temele cross-curriculare abordează realitățile sociale, politice, economice și culturale ale societății contemporane, care, la rândul lor, sunt studiate prin noile educații. Având în vedere complexitatea lor, temele cross-curriculare solicită o nouă abordare în ceea ce privește proiectarea, dezvoltarea, implementarea și evaluarea curriculumului. Același autor menționează o serie de etape de parcurs de către cadrele didactice care doresc să abordeze o temă cross-curriculară:

1. Identificarea/selectarea temei, care trebuie să reflecte interesele grupului de elevi și să fie suficient de cuprinzătoare pentru a permite dezvoltarea unor activități de învățare diverse;
2. Identificarea asociațiilor semnificative și realizarea unei imagini globale asupra temei prin identificarea legăturilor pe care fiecare disciplină de studiu le poate avea cu tema pusă în discuție;
3. Definirea rezultatelor așteptate (obiective, competențe, valori, atitudini), pe care elevii le vor dobândi la finalul studierii temei, cu accent pe aplicarea cunoștințelor și a deprinderilor dobândite în situații noi și pe capacitatea acestora de a se combina pentru a realiza o sarcină, pentru a descoperi o soluție sau pentru a înțelege și explica o situație;
4. Planificarea timpului în interiorul orarului școlar;
5. Colectarea/mobilizarea resurselor necesare, precum literatura scrisă, resursele audiovizuale, mass-media și internet, obiecte, materiale informative/promoționale, persoane-resursă, note de teren etc.;
6. Proiectarea de activități/experiențe de învățare atractive și relevante și planificarea riguroasă a activităților care să asigure continuitatea și coerența întregului proiect;
7. Desfășurarea activității culminante – de regulă, sub forma unui eveniment – și evaluarea finală a temei, pentru a marca progresul elevilor, cu ajutorul metodelor alternative sau complementare de evaluare, cum ar fi: observația sistematică, investigația, proiectul, portofoliul, autoevaluarea [4, pp. 236-250].

Activitățile de învățare centrate pe formarea com-

petenței interculturale sunt bazate pe: recunoașterea/conștientizarea diversității și respectul față de cultura celorlalți; recunoașterea și promovarea interacțiunilor din interiorul aceleiași culturi sau între culturi diferite; provocarea schimbărilor și a interacțiunilor între diferitele reprezentări și situații de referință; promovarea dialogului între diferitele culturi și subculturi; conștientizarea creșterii interdependențelor dintre popoare și națiuni; dezvoltarea abilităților de comunicare; conștientizarea drepturilor și a datoriilor pe care le avem unii față de ceilalți; învățarea alături de ceilalți [3, p. 38].

Transpunerea în practică a acestei competențe interdisciplinare aduce în prim-plan conținuturi curriculare specifice unei game largi de discipline studiate în ciclul liceal: *Limba și literatura română, Literatura universală, Limba engleză, Limba franceză, Limba latină, Logica, argumentarea și comunicarea, Psihologia, Sociologia, Filozofia, Studiile sociale, Religia, Istoria, Geografia, Educația muzicală, Educația vizuală, Educația artistică, Consilierea și orientarea.*

Teatrul, ca metodă de învățare, întrunește toate condițiile pentru a implementa principiile educației interculturale și pentru a dezvolta competențele interculturale, îndeosebi în rândul adolescenților. În calitate de metodă activ-participativă, teatrul creează un mediu comun de reflecție și de acțiune, în care participanții se pot exprima, pot crea și învăța împreună. Mai mult, acesta stimulează interesul, curiozitatea, spontaneitatea, deschiderea la nou și creativitatea elevilor. Prin implicarea activă a formabililor, această metodă se bazează pe principiile paradigmei constructiviste.

În vederea formării competenței interculturale, pot fi utilizate două forme ale teatrului ca metodă de învățare experiențială: teatrul-forum și teatrul-ziar. Cele două metode au în comun implicarea activă a participanților și capacitatea de a stimula gândirea critică a spectatorilor, care sunt antrenați în trăiri afective puternice, cu potențial de schimbare a atitudinilor și, ulterior, a comportamentelor. Prin punerea în scenă a unor situații-problemă reale, care pot fi întâlnite cu ușurință în realitatea imediată, are loc schimbarea la nivelul mentalității și al atitudinilor legate de anumite etnii, culturi sau confesiuni. Astfel, se produce o deschidere autentică înspre alteritate, se promovează acceptarea acesteia și respectul față de diversitate.

Teatrul-forum [2] este o formă de teatru social. Obiectivul său constă în eliberarea celor marginalizați din situații de opresiune bazate pe diferite criterii (gen, etnie, vârstă etc.). Scenariul inițial are ca punct de plecare o situație reală de discriminare, care a fost observată în realitatea imediată sau chiar trăită de către autorii scenariului. Opresiunea presupune existența unui opresor, care deține autoritatea de a acționa în mod negativ asupra opresatului, reprezentat în mod frecvent

de o persoană lipsită de capacitatea de apărare. Actorii interpretează scenariul inițial, în care opresatul este marginalizat sau suferă din cauza acțiunii opresorului sau a lipsei de acțiune din partea personajelor secundare. Ulterior, spectatorii devin *spect-actori*. Ei renunță la rolul de martori sau receptori pasivi. Spect-actorii pot opri interpretarea, pot propune schimbări și pot urca pe scenă pentru a-și susține ideile. Astfel, fiind pus în situația de a acționa, noul actor are toate premisele pentru a-și schimba haloul afectiv și chiar pentru a se angaja în transformarea societății.

Ca metodă dactiv-participativă de formare a competenței interculturale, teatrul-forum poate fi folosit pentru a schimba mentalități și atitudini prin participarea intensă la fenomenul artistic. Spect-actorii, care participă la rescrierea scenariului, nu au nevoie de pregătire artistică anterioară. Ei urcă pe scenă pentru a schimba cursul acțiunii, demarând o reconstrucție interioară, prin prisma unor evenimente observate sau trăite de către ei înșiși. Respectul față de diversitate și echitatea, ca dimensiuni ale educației interculturale, pot fi formate prin această formă de teatru interactiv.

Formarea competenței interculturale poate fi exemplificată printr-o piesă de teatru-forum, care a fost creată de către elevi și cadrul didactic cu scopul de a dezvolta atitudinea de toleranță în rândul elevilor participanți. Piesa de teatru a ilustrat discriminarea pe motive etnice a unei eleve și a urmărit eliminarea comportamentelor discriminatorii în rândul elevilor participanți. În scenariul co-creat de către elevi, personajul principal (opresatul) este o adolescentă, o elevă nevoită să se mute la Bacău din cauza cutremurelor care s-au produs la granița dintre Turcia și Siria pe 6 februarie 2023. În orașul cel nou, adolescenta merge la o școală unde nu este acceptată din cauza faptului că este de o altă cultură și religie decât cea a majorității, fapt evidențiat și prin felul în care se îmbracă.

Piesa a avut trei scene: 1. ziua de naștere a unei colege de clasă; 2. ora de religie și 3. ora de educație fizică, eleva fiind discriminată în toate cele trei contexte socioculturale. După ce actorii au interpretat cele trei scene, spect-actorii au realizat intervenții, iar la final actorii și spect-actorii au reușit să elimine comportamentele discriminatorii.

Valențele interdisciplinare ale competenței interculturale au fost valorificate în mod explicit prin conținuturi curriculare specifice ariei curriculare *Consiliere și orientare* (scena 1), disciplinei *Religie* (scena 2) și disciplinei *Educație fizică* (scena 3). Înțelegerea contextului discriminării depinde de noțiuni specifice ariei curriculare *Om și societate*, care fac referire la utilizarea eficientă a conceptelor specifice științelor sociale pentru cunoașterea și explicarea unor fapte, evenimente, procese din viața reală, rezolvarea unor

situații-problemă, cooperarea în cadrul diferitelor grupuri, manifestarea unui comportament social activ și responsabil, participarea la luarea deciziilor și la rezolvarea problemelor comunității, relaționarea pozitivă cu ceilalți, dar și asumarea toleranței etnice, religioase și culturale.

Teatrul-ziar [8], ca metodă de învățare experiențială de formare a competenței interculturale, are scopul de a încuraja implicarea și interesul față de anumite subiecte sau tematici expuse printr-o reprezentare artistică. Ca și în cazul teatrului-forum, această reprezentare expune situații de opresiune din viața de zi cu zi, cu protagoniști care aparțin unor grupuri opresate. Spre deosebire de metoda anterioară, teatrul-ziar abordează tematica sau subiectul de interes exact așa cum apare în mass-media – ziare, rapoarte, reviste, statistici, reportaje sau alte surse. Informațiile prezentate de mass-media sunt analizate și procesate printr-o perspectivă alternativă cu ajutorul unei piese de teatru, pentru a invita audiența la reflecție critică. Piesa de teatru este urmată de evaluarea impactului acesteia, prin intermediul unei discuții cu publicul, mediate de un *joker*.

Ca metodă activ-participativă de formare a competenței interculturale, teatrul-ziar este o modalitate creativă și complexă de interpretare a unor evenimente documentate, din viața reală. Scenariul și tehnica artistică specifică (sau combinațiile între tehnici) au capacitatea de a crea trăiri intense în rândul elevilor-spectatori. Discuțiile ulterioare cu publicul, mediate de un *joker*, urmăresc decentrarea axiologică a spectatorilor, relativizarea propriilor concepții și eliminarea prejudecăților. Respectul față de diversitate și echitatea, ca dimensiuni ale educației interculturale, pot fi formate prin această formă de teatru.

Piesa de teatru-ziar *Intercultural Misunderstandings* a fost creată și interpretată de către o clasă de elevi în timpul orei de curs de limba engleză. Piesa a evidențiat rolul elementelor lingvistice specifice limbii engleze în cadrul comunicării interculturale. Aceasta a avut trei scene, care au reliefat conflicte din viața reală, cauzate de diferențele culturale dintre interlocutori.

Prima scenă a ilustrat rolul contextului sociocultural în comunicarea interculturală, materializat în valorizarea diferită a relațiilor de autoritate în cultura chineză și cultura americană. Scena a doua a exemplificat componenta pragmatică a competenței de comunicare interculturală, aducând în prim-plan aceeași expresie (“It’s fine”), care este utilizată în sens denotativ în cultura olandeză, dar are sensul opus în cultura britanică. Scena a treia a ilustrat componenta sociolingvistică a comunicării interculturale, dramatizând limitele acceptabile ale ironiei în cultura australiană și cultura thailandeză.

Prin intermediul teatrului-ziar s-a promovat dispo-

nibilitatea pentru acceptarea diferențelor și pentru manifestarea toleranței prin abordarea critică a diferențelor și a stereotipurilor culturale și s-a format competența specifică privind participarea la conversații cu folosirea unui limbaj adecvat contextului și respectându-se convențiile folosite în conversație, precum și normele sociale și culturale.

În concluzie: Teatrul, ca metodă de învățare activ-participativă și experiențială, poate contribui la formarea competenței interculturale în rândul elevilor de liceu. Teatrul-forum și teatrul-ziar pun în practică conceptele specifice pedagogiei constructiviste și noilor direcții în proiectarea, actualizarea și evaluarea curriculumului național.

Activitățile didactice care au drept obiectiv formarea competenței interculturale trebuie să implice o perspectivă pedagogică complexă, caracterizată printr-o abordare transversală (în toate ariile curriculare) și longitudinală (aplicabilă tuturor disciplinelor de studiu), prin valorificarea complementarității dintre cele trei forme ale educației (formală, nonformală și informală) și prin traversarea întregului mediu educațional în totalitatea componentelor sale.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Bocoș M. et al. Dicționar praxiologic de pedagogie. Vol. 4: M-O. Pitești: Paralela 45, 2015. 570 p.
2. Borș O. Teatru forum. Ghid. Pe: <https://bit.ly/4aL6cmL> (Accesat la 18.07.2022)
3. Ciascai L., Marchiș I. Educația interculturală și multimedia. Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană, 2008. 122 p.
4. Ciolan L. Învățarea integrată: fundamente pentru un curriculum transdisciplinar. Iași: Polirom, 2008. 277 p.
5. Cucuș C. Educația. Dimensiuni culturale și interculturale. Iași: Polirom, 2000. 288 p.
6. Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Recomandarea Consiliului din 22 mai 2018 privind competențele-cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții (2018/C 189/01), 2018. Pe: [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604\(01\)&from=EN](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=EN) (Accesat la 31.05.2021)
7. Legea învățământului preuniversitar: Legea nr. 198/2023, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 613 din 5 iulie 2023, Anexa 1. Lista definițiilor, termenilor și a expresiilor utilizate în cuprinsul legii. Pe: <https://bit.ly/3K-vpZwT> (Accesat la 23.01.2024)
8. Tudorache A. Manual de teatru ziar. Pe: https://artfusion.ro/wp-content/uploads/2021/10/Newspaper-Theatre_Romanian.pdf (Accesat la 18.07.2022)/